

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

TASHABBUSLI BUDJET ASOSIDA AMALGA OSHIRILADIGAN XARAJATLARDA DAVLAT MOLIVAVIY NAZORATINI SAMARALI TASHKIL ETISH (TOSHKENT TUMANI MISOLIDA)

Boboqulov Islombek Mahramqul o'g'li

O'zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi magistranti

islombek.bobokulov.23@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20226137>

Bugungi kunda davlat moliyasini boshqarishda ochiqlik, hisobdorlik va jamoatchilik ishtirokini kuchaytirish eng dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Tashabbusli budjet tizimi fuqarolarga mahalliy budjet mablag'larining bir qismini taqsimlashda bevosita ishtirok etish imkonini beradi. Mazkur tizim orqali aholi o'z hududidagi muammolarni aniqlaydi, loyiha takliflarini ilgari suradi va ovoz berish orqali ustuvor loyihalarni tanlaydi.

O'zbekistonda tashabbusli budjet jarayonlari "Ochiq budjet" portali orqali tashkil etilmoqda. Ushbu platforma loyihalarni kiritish, saralash, ovoz berish va g'olib loyihalar ijrosini kuzatish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, tashabbusli budjet doirasida ajratilayotgan mablag'lar hajmining ortib borishi davlat moliyaviy nazoratini yanada kuchaytirishni talab etadi.

Toshkent tumani misolida tashabbusli budjet xarajatlari asosan ichki yo'llarni ta'mirlash, ta'lim muassasalarini jihozlash, ichimlik suvi, elektr ta'minoti hamda ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash kabi yo'nalishlarga qaratilmoqda. Bunday loyihalar aholining kundalik ehtiyojlari bilan bevosita bog'liq bo'lgani sababli ularning o'z vaqtida, sifatli va maqsadli bajarilishi muhim ahamiyatga ega.

Davlat moliyaviy nazoratining asosiy vazifasi ajratilgan mablag'larning qonuniy, maqsadli va samarali sarflanishini ta'minlashdan iborat. Tashabbusli budjet loyihalarida nazorat faqat hujjatlarni tekshirish bilan cheklanmasligi, balki loyiha qiymatini asoslash, davlat xaridlari jarayonini monitoring qilish, bajarilgan ishlar sifatini baholash va natijalarni jamoatchilikka ochiq e'lon qilishni ham qamrab olishi lozim.

2025-yil 2-mavsum yakunlariga ko'ra, respublika bo'yicha 3,2 trln so'mlik 2 332 ta loyiha g'olib deb topilgan. 2026-yil 1-mavsumida esa 1 996 ta loyiha g'olib bo'lib, ularni moliyalashtirish uchun 3 trln 5 mlrd 827 mln so'mdan ortiq mablag' ajratilishi rejalashtirilgan. Bu ko'rsatkichlar tashabbusli budjetning mahalliy rivojlanishdagi moliyaviy ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi.

Ilmiy adabiyotlarda participatory budgeting, ya'ni ishtirokchi budjetlashtirish, mahalliy boshqaruvda shaffoflik va hisobdorlikni kuchaytiruvchi mexanizm sifatida baholanadi. Tadqiqotlarda fuqarolar ishtiroki budjet mablag'larini aholining real

ehtiyojlariga mos yo'naltirishga, korrupsiya xavfini kamaytirishga va davlat organlariga bo'lgan ishonchni oshirishga xizmat qilishi qayd etilgan.

Tashabbusli budget xarajatlari ustidan nazoratni takomillashtirish uchun birinchi navbatda elektron monitoring tizimini kuchaytirish zarur. Har bir loyiha bo'yicha smeta qiymati, pudratchi tashkilot, shartnoma summasi, bajarilish muddati va ijro holati ochiq ma'lumot sifatida e'lon qilinishi lozim. Bu fuqarolarga loyihalar ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish imkonini beradi.

Ikkinchidan, moliyaviy nazorat organlari, mahalliy hokimliklar va jamoatchilik vakillari o'rtasida hamkorlik mexanizmlarini kuchaytirish maqsadga muvofiq. Ayniqsa, loyiha yakunida bajarilgan ishlar hajmi va sifati joyiga chiqib o'rganilishi, aniqlangan kamchiliklar bo'yicha mas'ul tashkilotlarga aniq choralar belgilanishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, tashabbusli budget tizimi mahalliy muammolarni hal etishda samarali moliyaviy vosita hisoblanadi. Toshkent tumani misolida ushbu tizimning samaradorligini oshirish uchun davlat moliyaviy nazoratini raqamlashtirish, audit va monitoring jarayonlarini kuchaytirish, davlat xaridlarida shaffoflikni ta'minlash hamda jamoatchilik nazoratini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

1-jadval.

Tashabbusli budget bo'yicha respublika miqyosidagi ayrim ko'rsatkichlar

Davr	G'olib loyihalar soni	Ajratilgan mablag'	Asosiy izoh
2025-yil 1-mavsum	—	3,2 trln so'm atrofida	Fuqarolar tashabbuslari asosida ijtimoiy infratuzilma loyihalari moliyalashtirilgan
2025-yil 2-mavsum	2 332 ta	3,2 trln so'm	G'olib loyihalar ro'yxati e'lon qilingan
2026-yil 1-mavsum	1 996 ta	3 trln 5 mlrd 827 mln so'mdan ortiq	1 980 ta an'anaviy va 16 ta sheriklik loyihasi g'olib bo'lgan

Manba: "Ochiq budget" portali va rasmiy axborotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, tashabbusli budjet doirasida ajratilayotgan mablag'lar hajmi yuqori darajada saqlanmoqda. 2025-yil 2-mavsumida 3,2 trln so'mlik 2 332 ta loyiha, 2026-yil 1-mavsumida esa 3 trln 5 mlrd 827 mln so'mdan ortiq mablag' hisobidan 1 996 ta loyiha moliyalashtirilishi rejalashtirilgan.

Mazkur holat tashabbusli budjet xarajatlari ustidan davlat moliyaviy nazoratini kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Mablag'lar hajmi katta bo'lgani sababli har bir loyiha bo'yicha smeta, xarid, ijro va yakuniy natija bosqichlarida doimiy monitoring olib borilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. "Open Budget" portali: "Tashabbusli budjet" ko'rsatkichlari. Toshkent, 2025.
2. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. "Tashabbusli budjet. 2025-yilgi 1-mavsum" infografik ma'lumoti. Toshkent, 2025.
3. Open Budget. "Tashabbusli budjet jarayoni 2025-yil 2-mavsumining g'olib loyihalar ro'yxati e'lon qilindi". Toshkent, 2025.
4. Yangi O'zbekiston. "Tashabbusli byudjet" – 2026-yil 1-mavsum g'oliblari e'lon qilindi. Toshkent, 2026.
5. Toshkent tumani hokimligi. Tashabbusli budjet bo'yicha rasmiy axborotlar. Toshkent tumani, 2025.
6. Augustine A.A. Budgeting Techniques and Budgetary Control in Local Governments: Participatory Budgeting a Critical Instrument for Sustainable Development // International Journal of Management and Economics Invention. – 2022.
7. Svidroňová M.M., Nikolov M., Andonova V.G., Kaščáková A. Transparency of Local Policy-Making and Participatory Budgeting in North Macedonia and Slovakia // Ekonomika a spoločnosť. – 2024.
8. Nacar B., Falay N. Participatory Budgeting in Public Sphere, Governance, Transparency and Participation // Politik Ekonomik Kuram. – 2024.

